

Esta obra se encontra licenciada sob uma
Licença Creative Commons

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS

para o alívio da dor no

Trabalho de Parto

Niterói - RJ
2024

DOI: [10.5281/zenodo.12575353](https://doi.org/10.5281/zenodo.12575353)

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
Maternidade

MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS
para o alívio da dor no
Trabalho de Parto

Niterói - RJ
2024

DOI: [10.5281/zenodo.12575353](https://doi.org/10.5281/zenodo.12575353)

Cartilha elaborada para a Maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro, como produto final e método avaliativo da disciplina de Gerência de Enfermagem II, ministrada pelas docentes Érica Brandão de Moraes, Geilsa Soraia Cavalcanti Valente e Livia Bertasso Araujo Portugal.

Autoras

Anna Beatryz Sarmento do Nascimento Antunes
Gabriela Mendes Cezário
Priscila da Silva Almeida Pessanha

Editoras

Anna Beatryz Sarmento do Nascimento Antunes
Gabriela Mendes Cezário

SUMÁRIO

1. Introdução;
2. Métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto;
 - 2.1. Comunicação;
 - 2.2. Respiração;
 - 2.3. Toque e Massagem;
 - 2.4. Musicoterapia;
 - 2.5. Hidroterapia;
 - 2.6. Terapias Térmicas;
 - 2.7. Bola;
 - 2.8. Acupuntura e Acupressão;
 - 2.9. Deambulação;
3. Referências Bibliográficas.

INTRODUÇÃO

O trabalho de parto e o parto consistem em uma interação complexa entre a mãe e o feto. Fisiologicamente, as dores provocadas pelo trabalho de parto estão relacionadas a intensidade e frequência crescente das contrações uterinas, que resultam na dilatação progressiva do colo uterino e na descida fetal.

A assistência ao parto e nascimento de baixo risco que se mantenha dentro dos limites da normalidade pode ser realizada tanto por médico obstetra quanto por enfermeira obstétrica e obstetritz. O modelo de assistência que inclui a enfermeira obstétrica e obstetritz na assistência ao parto de baixo risco apresenta vantagens em relação à redução de intervenções e maior satisfação das mulheres.

O alívio da dor durante o trabalho de parto pode ser alcançado com métodos não farmacológicos, ferramentas importantes e com comprovação científica, que auxiliam a parturiente no manejo da dor e contribuem para uma experiência positiva do parto.

Além disso, as técnicas de relaxamento proporcionam à mulher a sensação de controle sobre o parto e nascimento, ao participar ativamente na escolha e na implementação dos procedimentos.

Dentre os métodos não farmacológicos de alívio da dor, destacam-se:

COMUNICAÇÃO

Mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso às informações baseadas em evidências e serem incluídas na tomada de decisões. Para isso, os profissionais deverão estabelecer uma relação de confiança, atentos aos seus desejos e expectativas.

Para estabelecer comunicação com a mulher os profissionais devem:

- Cumprimentar;
- Se apresentar e explicar qual o seu papel nos cuidados;
- Indagar sobre as suas necessidades;
- Perguntar sobre como gostaria de ser chamada;
- Manter uma abordagem calma e confiante;
- Perguntar à mulher como ela está se sentindo;
- Perguntar se a mulher tem um plano de parto escrito;
- Ler e revisar o plano de parto com ela;
- Aplicar o plano de acordo com a organização do local, recursos disponíveis, limitações físicas e métodos e técnicas;
- Avaliar o conhecimento dela sobre estratégias de alívio da dor;
- Oferecer informações para que ela possa ter autonomia;
- Encorajar a mulher a adaptar o ambiente às suas necessidades;
- Solicitar permissão à mulher antes de qualquer procedimento;
- Mostrar ao acompanhante como ajudar;
- Envolve-la na transferência de cuidados para outro profissional.

RESPIRAÇÃO

O trabalho de parto apesar de ser um processo fisiológico, é um momento de muita ansiedade, o que pode fazer com que a parturiente mande para o seu corpo comandos errados de respiração, gerando nela uma tensão. É importante oferecer à mulher um ambiente quieto e relaxante para redução da tensão e do estresse.

Técnica de Respiração dos 4 segundos:

Na técnica dos 4 segundos a parturiente pode estar sentada, deitada, de pé ou até mesmo caminhando lentamente.

Como fazer:

1. Inspire calmamente pelo nariz (contando até quatro);
2. Segure o ar dentro dos pulmões (contando até quatro);
3. Expire o ar, lentamente (contando até quatro).

Quais são os benefícios?

- Melhora os níveis de saturação materna;
- Proporciona relaxamento;
- Diminuição da ansiedade.

TOQUE E MASSAGEM

O toque e a massagem são parte integral do processo tradicional de cuidados de mulheres em trabalho de parto. A massagem tem o potencial de promover alívio da dor, além de aumentar os níveis de ocitocina, potencializando os resultados no trabalho parto.

Dicas de Toques e Massagens:

1. Use um óleo de origem vegetal para massagear;
2. Aqueça as mãos antes de iniciar a massagem;
3. Toque intensos e circulares podem ajudar durante as contrações;
4. Massageie ombros, costas, pernas e pés;
5. Toques no rosto, afagos no cabelo também podem ajudar.

Quais são os benefícios?

- Distrai a mulher e alivia a dor nos momentos de contração;
- Transmite confiança, carinho e preocupação;
- Diminui a ansiedade e o estresse emocional;
- Facilita o relaxamento.

Algumas mulheres não toleram toque durante o trabalho de parto, principalmente em momentos de contração. É preciso respeitar, lembre-se que o objetivo é gerar bem estar e não desconforto.

MUSICOTERAPIA

A música, gravada ou ao vivo, pode fornecer uma distração, aumentar o relaxamento e levantar o ânimo durante o trabalho de parto, reduzindo o nível de ansiedade e a percepção de dor da mulher.

Dicas para Musicoterapia:

1. Monte previamente uma playlist com a parturiente;
2. Pergunte o que ela quer ouvir naquele momento;
3. Cante e dance com ela;
4. Tente coordenar exercícios com o ritmo das músicas;
5. Deixe ela a vontade para curtir o momento.

Quais são os benefícios?

- Promove o relaxamento no início do trabalho de parto;
- Estimula o movimento à medida que o trabalho de parto progride;
- Ajuda a criar uma atmosfera mais relaxada na sala de parto;
- Reduz a tensão e eleva o humor.

HIDROTERAPIA

A hidroterapia é responsável por diminuir a percepção de dor, aumentar a sensação de bem-estar e provocar maior satisfação devido à liberdade de movimentos.

Formas de usar a Hidroterapia:

1. Banho morno de chuveiro;
2. Banheira;
3. Hidromassagem.

Quais são os benefícios?

- Induz a vasodilatação periférica;
- Promove relaxamento muscular;
- Estimula a liberação de endorfinas;
- Reduz a ansiedade;
- Promove de satisfação e conforto;
- Promove relaxamento e controle do nível de estresse;
- Reduz a sensibilidade dolorosa.

TERAPIAS TÉRMICAS

O calor aumenta o relaxamento e reduz a dor durante o trabalho de parto ao aliviar a isquemia muscular e aumentar o fluxo sanguíneo para a área de desconforto, enquanto o frio alivia a dor por meio da redução da temperatura muscular e do alívio dos espasmos musculares. Além disso, calor e frio podem ser usados alternadamente para um maior efeito.

Formas de usar a Terapia Térmica:

1. Banho morno;
2. Gelo;
3. Bolsa térmica, podendo alternar a temperatura.

Quais são os benefícios?

- Ameniza a dor durante todo o trabalho de parto;
- Promove redução na duração da evolução do parto;
- Aumenta o conforto da parturiente.

BOLA

Na bola a parturiente consegue ficar sentada com a coluna bem alinhada, sem desconforto. Ela pode ficar simplesmente parada ou realizando movimentos verticais para cima e para baixo. Isto, além de ajudar na descida do bebê, também alivia a dor.

Quais são os benefícios?

- Facilita a descida e a rotação do bebê;
- Reduz a dor;
- Relaxamento da parturiente;
- Melhora a circulação uterina;
- Resulta em contrações mais eficazes;
- Diminuição da duração do trabalho de parto;
- Menor necessidade de intervenções e uso de analgésicos.

ACUPUNTURA E ACUPRESSÃO

A acupuntura, assim como a auriculoterapia é efetiva na duração e na severidade da dor do trabalho de parto, devido a liberação de endorfinas, importantes para o relaxamento muscular.

Quais são os benefícios?

- Promove a redução do medo e da ansiedade;
- Reduz e estabiliza as percepções de dor.

DEAMBULAÇÃO

A deambulação tem como propósito reduzir a dor durante o trabalho de parto, um exercício simples, porém efetivo.

Quais são os benefícios?

- Acelera a fase ativa, fase onde a mulher sente mais dor;
- Proporciona menor duração do período de dilatação;
- Auxilia na dinâmica da contratilidade uterina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASHION, Kitty. PERRY, Shannon E.. LOWDERMILK, Deitra Leonard. **Saúde da Mulher e Enfermagem Obstetrícia**. (Adaptado à realidade brasileira). Associação Brasileira de Enfermagem Obstetrícia. 10. ed. Rio de Janeiro Elsevier. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal**. 2017. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Diretrizes/DDT_Assistencia_PartoNormal.pdf. Acesso em: 18 mai. 2024.

KLEIN, B. E.; GOUVEIA, H. G.. UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS PARA ALÍVIO DA DOR NO TRABALHO DE PARTO. **Cogitare Enfermagem**, v. 27, p. e80300, 2022.

MASCARENHAS, V. H. A. et al.. Evidências científicas sobre métodos não farmacológicos para alívio a dor do parto. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 32, n. 3, p. 350–357, maio 2019.

